

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

BOBOMURODOVA Dilrabo Kamolovna

*Termiz davlat pedagogika instituti
magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040616>

AL-HAKIM AT-TERMIZIY ASARLARIDAGI TARBIYAVIY QARASHLARINING O'RGANILISHIDA YOZMA MANBALARNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Al-Hakim At-Termiziy asarlaridagi tarbiyaviy qarashlar, hayoti va ijodidan, shuningdek, Hakim Termiziyning islomda bolalar tarbiyasi, odob – axloq, nafs masalalariga bag'ishlangan hikmatli so'zlaridan hamda bu ulug' donishmand haqida allomalarning bildirgan fikr va mulohazalaridan ham parchalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, Sunna bosqichi, hadis, avliyolar, ona rizosi, nafsoniy sifatlar, ijtibo, hidoyat ahli, kibr, javonmard.

THE IMPORTANCE OF THE WRITTEN SOURCES IN THE STUDY OF EDUCATIONAL VIEWS IN AL-HAKIM AT-TIRMIZI'S WORKS

ANNOTATION

In this article, the educational views, life and work of Al-Hakim At-Tirmizi, as well as the wise words of Hakim At-Tirmizi on children's education in Islam, manners and self-esteem, as well as the opinions and opinions expressed by scholars about this great sage. excerpts are also cited.

Key words: education, stage of the Sunnah, hadith, saints, mother's consent, emotional qualities, ijtibah, people of guidance, arrogance, youth.

ВАЖНОСТЬ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В ТРУДАХ АЛЬ-ХАКИМА АТ-ТИРМИЗИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются взгляды на образование, жизнь и творчество Аль-Хакима Ат-Тирмизи, а также мудрые слова Хакима Ат-Тирмизи о воспитании детей в исламе, манерах и самоуважении, а также мнения, высказанные учеными об этом великом мудреце. также цитируются выдержки.

Ключевые слова: образование, стадия Сунны, хадисы, святые, согласие матери, эмоциональные качества, иджтиба, наставники, высокомерие, молодежь.

Islom ma'naviyati taraqqiyotining Muhammad Hakim Termiziy hayoti va faoliyati to'g'ri kelgan davrida, olimlar uni Sunna bosqichi deb ataydilar, hadislar to'planadi va buyuk muhaddislar tomonidan muayyan tizimda bayon etiladi [1].

Muhammad Payg'ambar va u zotning yaqinlari hayoti davomida musulmon jamoasiga birlashib, qanday qadriyatlarga amal qilgan bo'lsalar, ushbu yashash tarzi keyingilarga ham o'rnak va namuna bo'lmog'I birinchi navbatda ibrat zamirida qurilgan Sunna ma'naviyatining asosidir. Islomda hadislar mo'tabarlikda Qur'ondan keyin ikkinchi o'rind turuvchi manba bo'lib hisoblanadi. Hadis ilmining tarqqiyoti jarayonida, u bilan chambarchas bog'liq holda musulmon huquqi – fiqhning shakl-shamoyillari ham yuzaga kelgan. Muhammad Hakim Termiziy ham yoshligidan hadislar va hanafiylar huquqini o'rganishga kirishgan. Allomaning ma'naviy va ilmiy merosi o'zida Islom tafakkurining turli yo'nalishlarini mujassamlashtiradi.

Fariduddin Attor o'zining "Tazkirat al-avliyo" asarida "...Hikmat va farosat ichida qilni qirq yorar, uni Hakim ul-avliyo deyishardi, ... va uning riyozat va karomatlari ko'pdir. Ilm-fan sohalarida komil, shariat va tariqatda mujtahiddir. Termiziylar jamoasi unga iqtido qilurlar. Uning mazhabi shunday ilm asosiga qurigan ediki, ul zot olimi Rabboniy bo'lib, ummatning hakimi edi. Birovning muqallidi – taqlidchisi emas, chunki o'zi sohibi kashf va sohibi asror edi. Bag'oyat hikmat sohibi bo'lganidan ul zotni "Hakim ul-avliyo" ("Valiylar hakimi") deb atashardi", - deb yozadilar. Hamda ushbu hikoyani keltiradilar: "Hakim Termiziy o'smirlik vaqtida ikki o'rtog'I bilan ahdlashib, ilm olmoqqa qaror qilgan edilar.

So'ng safar fursati kelganida onasi g'amgin bo'lib: "Ey onasining joni bo'lgan o'g'lonim! Men bir yolg'iz onangman: zafman, bekasman. Mening ishlarimga sen qaraysan. Endi meni kimga tashlab ketasan? Men yolg'iz va ojizman-ku!" – dedi. Bu so'zdan o'g'lonning diliga bir dard tushdi. Safardan voz kechdi. Uning ikki o'rtog'i esa ilm talabida jo'nab kettilar. Bir qancha vaqt o'tti. Bir kuni u qabristonda o'tirib: "Yo Alloh! Sheriklarim hademay olim bo'lib, ilmni kamolga yetkazib qaytadilar, men esa bu yerda mahmul (qoloq) va johil bo'lib qoldim..." – deb zor-zor yig'lar edi. Shunda bir piri nuroniy paydo bo'ldi, keldi va: "Ey o'g'il! Nechun yig'laysan?" – dedi. O'g'lon holini aytti. Shunda piri nuroniy: "Xohlaysanmi, har kuni senga saboq beraman, tez orada o'sha ikki o'rtog'ingdan ham ko'ra olimroq bo'lib, o'zib ketasan", - dedi. "Xohlayman!" – dedi.

Hazrat Termiziy aytadi: "Shunday qilib piri nuroniy har kuni menga saboq berar edi. Shu yo'sin 3 yil o'tti. (Menga butun anvoyi ilmlarni o'rgatdi). Shundan so'ng bildimki, ul zot hazrat Xizr alayhissalom ekan! Bu ulug' davlatni onamning rizosidan topdim..." , - deydi [2].

Muhtaram olim Sayfiddin Sayfulloh "Manozil ul-ibod" kitobi so'ngso'zida yozadi: "Xatibi Bag'dodiyning yozishicha, Ali ibn al-Hasan hadis ilmining bilimdon olimlaridan bo'lgan. U arab xalifaligining poytaxti bo'lgan Bog'dodda hadis ilmi to'g'risidagi bahsu munozaralarda faol ishtirok etgan. Hakim Termiziy "Ar-Raddu alal-muattila" kitobida ta'kidlashicha, uning onasi va bobosi ham hadis ilmida yetuk olimlardan bo'lishgan. Demak, Hakim Termiziy ilm o'chog'i bo'lgan xonadonda dunyoga kelgan va tarbiyalangan. Alloh kalomi-yu hazrat Payg'ambarimizning muborak hadislariga asoslangan ilmiy muhit va tarbiya maskani Termiziyning istiqbolini belgilash va tafakkurini shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilgan" [3].

Mana shu jarayonlar natijasida u o'z tariqatini yaratdiki, natijada kechalari uning atrofida ko'plab izdoshlari va maslakdoshlari to'planishib bahsu munozaralar uyushtiradilar, duo va tazarru'lar bilan o'z shuurlarini izhor qiladilar. Ushbu bahsu munozaralar paytida o'zining chuqur mazmunga ega bo'lgan so'fiylik tajribalari haqidagi oshkora bayonotlari tufayli diniy masalalarning ba'zi jihatlari, xususan, ilm ar-ra'y, yoinki ilm al-osor, hatto tasavvuf ilmlariga doir fikrlari bilan o'z zamonidagi qator olimlarning qahru-g'azabini qo'zg'ab, ularning shiddatli hujumlariga duchor bo'ladi. Natijada al-Hakim at-Termiziy ustida gap so'zlar ko'payib, uni havoyi gaplarga berilishda va bid'atda ayblay boshlaydilar. Al-Hakim at-Termiziyga ular tomonidan qo'yilgan tuhmatlarni umumlashtirib quyidagilarni aytish mumkin:

1. Hadis rivoyatchilari tomonidan bildirilgan tuhmatlar. Ayni vaqtda, aytish kerakki, u hadisshunos olim ham emas, uning rivoyatchilari toifasiga ham kirmaydi. U o'zining yaroqsiz kitoblarini mavzu (soxta) hadislar bilan to'ldirib, ularda rivoyat ham qilinmaydigan, eshutilmaydigan xabarlarini qalashtirib tashlagan.

2. Faqihlar tomonidan bildirilgan tuhmatlarda go'yoki u ilm ash-shariy'a (shariat ilmi)ga ko'pchilik jamoat qabul qilmaydigan zaif va bo'lmag'ur fikrlarni kiritgan.

3. Mutasavvuflar tomonidan bildirilgan tuhmatlarda ham u haqiqatga xilof ishlarda ayblanib, bu harakatlari bilan faqihlar qoidasidan chiqqan va har qanday dashnom va ta'nalarga sazovor kishi sifatida tasvirlangan. Xullasi kalom, ularning harakatlari shu darajaga borib yetdiki, ular (ayblovchilar) Balx hokimiga xabar yuborib, al-Hakim at-Termiziyga nisbatan ig'voyu tuhmatlarini davom ettirib, uni Ollohga muhabbat haqida gapiradi, odamlar o'rtasida fisqi fasod tarqatadi, ularni bid'atga yetaklaydi, nubuvvatlikni da'vo qiladi deb aybladilar. Al-Hakim at-Termiziyning o'zi ham «Bad'u shaani Abu Abdulloh» nomli avtobiografik asarida ularning bu tuhmatlari haqida zikr qilgan. Natijada Balx hokimi Ollohga muhabbat haqida gapirmaslik haqida uning va'dasini olib, odamlarni tinchlantirib, ular his-hayajoniga bir qadar taskin bergan bo'ldi. Bu zayldagi nohaq tuhmatlardan nafaqat al-Hakim at-Termiziy, balki o'sha davrdagi qator mutasavvuflar ham chetda qolmaganligi haqida manbalarda aniq ma'lumotlar keltirilgan.

Ayni vaqtda aytish joizki, bu tarzda ishlar (nohaq tuhmatlar) hokimlar va qozilar tomonidan qonun nuqtai nazaridan shu zaylda osongina hal etilgani bilan, lekin baqir-chaqirga o'rgangan omma, shuningdek, olimu ulamolar o'rtasida bunchalik tez o'tib ketmaydi, chunki ular ma'lum vaqtgacha asl haqiqatni bekitib, quruq safsatayu qandaydir g'arazli maqsadlar yo'lida nohaq tuhmatlar tarqatadilar. Binobarin, bu nohaqliklar dastidan al-Hakim at-Termiziy ham talay muddat ommadan qo'rqqanidan boshini ko'tarib yurishga jur'at qilolmadi.

4. Lekin ahvol shu tariqa davom etmadi. Unga nohaq tuhmatlar qilib, aziyat yetkazganlar o'z muddaolariga yeta olmadilar. Mana shu paytdan e'tiboran al-Hakim at-Termiziyning hayotida yangi bir bosqich boshlanadi. Bunda u xilvat va uzlatdan chiqib, odamlar tomon yuzlanadi. Natijada uning fazlu fazilati to'la namoyon bo'lib, nomi tillarda zikr qilina boshlaydi. Atrofida to'planadiganlarning soni kundan-kunga oshib boradi. Ana shundan keyingina odamlar uning haqida tarqatilgan mish-mishlar, tuhmatlar nohaq bo'htonlardan boshqa narsa emasligini tushunib yetdilar va unga nisbatan o'z hurmatu ehtiromlarini namoyon qildilar.

Mazkur bosqichdagi faoliyati davrida ehtimol, keyinchalik ba'zi olimlar tomonidan «al-hakimiyya vat-termiziyya» degan nom bilan atalgan oqimga asos solingan bo'lsa kerak. Ehtimol shu bois at-Termiziyning o'zi ham bu davr haqida to'xtalib, unda shogirdlari va izdoshlari paydo bo'lganligi haqida ta'kidlaydi. Chunonchi, ushbu davrda uning shogirdlarining soni ko'payib, mav'izayu ma'ruzalari yuksak kamolotga yetishdi, obro'-e'tibori oshib, shonu shuhrati chor atrofga tarqaldiki, hatto yaqin o'tmishda unga qarshi fitna uyushtirgan guruhlar ham unga o'z hurmatini bildira boshladilar.

Hakim Termiziyning hikmatli so'zlari

* * *

“Har kimning zotida nafsoniy sifatlaridan bir sifat qolgan bo'lsa, u xuddi mukotab qlga o'xshar: agar uning bo'ynida bir dirham qarzi qolgan bo'lsa, u ozod bo'lmas va shu bir dirhamning quli bo'lur. Ammo ozod qilingan qulning zimmasida hech narsa qolmas, u majzub kishiga o'xshar: Haq taolo o'ziga jazb aylagan vaqtda uni nafsning qulligidan ozod qilgan bo'lur, u nafsoniy sifatlardan yiroqlashgan bo'lur. Bas, haqiqiy ozod kishi uldirki, Alloh taolo Qur'oni karimda sifatini aytmishdir: “Alloh o'zi xohlagan kishini O'z tarafiga tortib olur, ijtibolar va O'ziga yo'nalgan kishini – ijobat ahlini Ozi tarafiga hidoyat qilur” (Sho'ro surasi, 13-oyat).

Ijtibolar ahli majzubi Haq bo'lgan – Allohga jazb etilgan kishilardir. Hidoyat ahli esa inobat bilan – Allohga qaytish bilan Unga boradigan yo'lni izlab topgan toifadir”.

* * *

Yana dedi: “Aziz kishi uldirki , gunoh uni xor etmas (ya’ni u nafsini xor etar).
 ... Ozod kishi uldirki, tama uni qul qilmas (ya’ni u tamani qul etguvchi bo’lur)”.

* * *

Hech bir yo’qotishdan qayg’urish kerak emas, faqat niyatni yo’qotishdan qayg’urish kerak.
 Chunki biror xayrli ish niyatsiz durust bo’lmaydi.

* * *

Kishining eng yomon xislati kibrni sevmoqligi va ishlarda ixtiyor sohibi bo’lmoqligidir.
 Holbuki , kibr faqatgina zoti butkul beayb bo’lgan Zotga yarashadi; ixtiyor esa ilmi butkul jaholatsiz
 bo’lgan Zotga durust bo’ladi.

* * *

Shaytonning bir soat ichida halok qilganini yuzta och arslon bir suruv qo’y ichida qila olmas.
 Nafsning bir soat ichida odamga qiladigan vayronlik ishini esa yuzta shayton qila olmas.

* * *

Javonmard ul kishidirki, uning oldida musofir va muqim barobardir [2].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimizning takomil bosq
2. ichlari.T.,1996.
3. Mirzo, Jaloliddin . Muhammad Hakim Termiziy hayoti va ijodi.T.:”San’at jurnali” nashriyoti, 2007.
Kenjabek , Mirzo. Buyuk Termiziylar : Termiz tazkirasi / Musannif Mirzo Kenjabek. – Toshkent: ”O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 528 bet.
4. www.ziyonet.uz

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz